

O'ZBEKISTONDA YUQUMLI VIRUSLI KASALLIKLAR REABILITATSIYASIDA PSIXOLOGIK XIZMATNI TASHKIL QILISH ZARURATI

Dibar Urazbayeva Abdullayevna

Psixol.f.d. (DSc), dots.

Ma'mun universiteti (Xiva, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691623>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda yuqumli virusli kasalliklar rehabilitatsiyasida psixologik xizmatni tashkil qilish zarurati nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Psixologiya, salomatlik, yuqumli kasallik, rehabilitatsiya, psixologik xizmat.

Jahonda sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar, texnokratik hodisalar, sanoat va suniy intellektning akselerativ rivojlanish jarayonlari inson ruhiyatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bu esa organizmda kasallik ko'rinishida namoyon bo'ladi va undan tuzalish tibbiy aralashuv bilan bir qatorda psixologik ta'sirni ham talab qiladi. Ayniqsa Covid 19 pandemiya hodisasi insonlarda salomatlikni qadriyat sifatida yanada oshirishga xizmat qildi. Lekin afsuski organizmni yuqumli kasalliklarga chalinish holatlarida boshqa xastaliklardan farqli ravishda alohida yondashuv talab qilinadi.

Bugungi kunda yuqumli kasalliklar keng tarqalganligi va yomon oqibatlari bilan yurak qon tomir, onkologik kasalliklardan so'ng uchinchi o'rinda turadi [5, 4 b].

Hozirgi kunga qadar yer yuzida ma'lum bo'lgan va o'rganib chiqilgan yuqumli kasalliklarning soni 1060 dan ortiq. Shularning ba'zilari hali ham vaqti-vaqti bilan epidemiya, hattoki pandemiya shaklida keng tarqalib turadi. Shuning uchun ham ularning kishilar sog'lig'iga va umuman kishilik jamiyatiga keltiradigan zarari juda kattadir. Aniqlanishi va tarqalishi dunyo bo'yicha oshib borayotgan infeksiyon kasalliklarning mohiyati ularning kelib chiqish sabablari uzoq vaqt noma'lum bo'lishidir.

O'zbekistonda inson salomatligi masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan va tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi konstitutsiya bilan himoyalangan [1]. Shu munosabati bilan bugungi kunda mamlakatimizda sog'liqni saqlash sohasida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi uch yil mobaynida tibbiyot sohasida 150 dan ortiq huquqiy hujjat qabul qilindi. Jumladan O'zbekiston tibbiyot tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan "2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" ishlab chiqilgan konsepsiyada Sog'liqni saqlashni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, Tibbiy yordam sifati va qulayligini oshirish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash, yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish hamda ularga qarshi kurashish, farmatsevtika tarmog'ini yana-da rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va "elektron sog'liqni saqlash"ni keng joriy etish kabilarga alohida e'tibor berilgan. Konsepsiya asosida "O'zbekiston Respublikasi sanitariya-epidemiologiya xizmatini takomillashtirish to'g'risida", "Yuqumli kasalliklar profilaktikasi, sog'lom turmush tarzini qo'llab quvvatlash va aholi jismoniy faolligining darajasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida", "Yuqumli va parazitari kasalliklarning diagnostikasi, ularni davolash va profilaktikasini takomillashtirish davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori loyihalari ishlab chiqildi va ularda yuqumli kasalliklar, epidemiologiya, virusologiya, mikrobiologiyaning muhim masalalari bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish, yuqumli kasalliklar muassasalarining faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, 9 - 12 yoshdagi o'smir qizlarni VGSga

qarshi vaksina bilan qamrab olinishi (2017 yilgacha 0 %ni tashkil etgan 2025 yilgacha 100% qamrab olish), virusli gepatiti bilan kasallanish (100 ming kishida) 0,8% (2017) 0,2% ga pasaytirish, regenerativ, shu jumladan biotibbiy hujayra, additiv va boshqa yangi texnologiyalarga asoslangan tibbiyotni rivojlantirish nazarda tutilgan [2].

Mamlakatimizda 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklarga, shu jumladan virusli gepatitlarga tashxis qo‘yish, ular profilaktikasi va ularni davolash usullarini yana-da takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora tadbirlar (Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 24 iyuldagi 537-son qarori) ishlab chiqilgani aholi salomatligiga qaratilgan islohotlarning amaliy isboti. Bunda «B» va «S» virusli gepatit kasalligiga barvaqt tashxis qo‘yishni bosqichma-bosqich joriy etish, Respublika hududlarida har yili dispanser ko‘rigi va profilaktik tibbiy ko‘riklar o‘tkazish, surunkali «S» virusli gepatit va uning asoratlarini davolashda virusga qarshi maxsus terapiya o‘tkazish va ularning asoratlari bilan kasallanish holatlarini YUKEMAT (yuqumli kasalliklar elektron axborot tizimi) dasturida qayd qilish kabilarga alohida e‘tibor qaratilgan [3].

“2019 — 2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasi”ni tasdiqlash mamlakatimizda nafaqat tibbiyot sohasiga shuningdek tibbiyotning turli sohalarida psixologik xizmatni tashkil etishga jiddiy e‘tiborning isbotini ko‘rsatadi. Konsepsiyada o‘tgan vaqt mobaynida aholining ruhiy salomatligini muhofaza qilish milliy xizmatini takomillashtirish, ruhiy holati buzilishidan aziyat chekuvchi shaxslarni aniqlash, davolash va reabilitatsiya qilish bo‘yicha sog‘liqni saqlash tizimining barcha sohalarida muayyan ishlarni amalga oshirish, aholining ruhiy salomatligini muhofaza qilish sohasida kadrlar salohiyatini mustahkamlash, “tibbiy psixolog va psixoterapev”, “ijtimoiy ishlar bo‘yicha mutaxassis”, “ijtimoiy xodim” yo‘nalishlari bo‘yicha aholining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmati mutaxassislarini tayyorlashga alohida e‘tibor qaratilgan [4].

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosa qilishimiz mumkinki, respublikamizda yuqumli virusli kasalliklarni davolashda ularga psixologik xizmatni tashlik qilish muhim hisoblanib, kasallik reabilitatsiya davrida psixikaning muhim rolini hisobga olish zarurdir.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi- Toshkent :O‘zbekiston, 2023.-40 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda PF-5590-son “O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora- tadbirlar to‘g‘risida” gi farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 24-iyuldagi 537-son “O‘zbekiston Respublikasida yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.02.2019 yildagi PQ-4190-son “2019 — 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi” qarori.
5. Blasiote J.A, Shinkunas L, Douglas R, Jahon J Gastroenterol. Mental and physical symptoms associated with low social care for patients with hepatitis C August 7, 2006; 12 (29): 4665–4672. Online edition August 7, 2006.doi: 10.3748 / wjg.v12.i27.4665 PMID: PMC4087831 PMID: 16937437